

BAMBOCCIATA

CERQUOZZI MICHELANGELO DETTO MICHELANGELO DELLE BATTAGLIE

(Roma 1602 - 1660)

INVENTARIO: 259

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Secondo quanto ipotizzato da Paola delle Pergola (1959), questo dipinto insieme al suo *pendant* ([inv. 249](#)) proverrebbe dalla raccolta del cardinale Gregorio Salviati, giunto sul finire del XVIII secolo in collezione Borghese, dove è segnalato a partire dal 1833, elencato nell'inventario fedecommissario come opera di autore ignoto. Ma, a differenza dell'altra opera, in questo caso l'attribuzione a Michelangelo Cerquozzi è stata accolta fin da subito da tutta la critica (Venturi 1893; Longhi 1928; Della Pergola 1959), a partire da Xavier Barbier de Montault (1870) che per l'altra *Bambocciata* aveva proposto il nome di Philips Wouwermann.

Quest'opera, che si inserisce coerentemente nel catalogo del pittore romano, raffigura un gruppo di contadini, ritratti nella lussureggiante cornice della campagna romana, dediti alle loro attività. In primo piano, una donna - forse un'indovina - ascolta attentamente le parole di un uomo seduto di fronte, osservata da un tenero fanciullo alle sue spalle. Ad arricchire la scena un cane, e a terra, grappoli d'uva, fichi e un melagrana.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 453;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 136;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 88, n. 123;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 361;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 87.

BAMBOCCIATA

CERQUOZZI MICHELANGELO CALLED MICHELANGELO DELLE BATTAGLIE

(Rome 1602 - 1660)

INVENTORY: 259

MEDIUM: Oil on canvas glued onto panel

COMMENTARY

In the view of Paola della Pergola (1959), this painting came from the collection of Cardinal Gregorio Salviati, together with its pendant ([inv. no. 249](#)). It entered the Borghese Collection in the 18th century and in fact appears in the 1833 *Inventario Fidecommissario*, where it is listed as a work by an unknown artist. In contrast to the other painting, all critics – beginning with Xavier Barbier de Montault (1870) – have agreed on the attribution of this panel to Michelangelo Cerquozzi (Venturi 1893; Longhi 1928; Della Pergola 1959); regarding the other *Bambocciata*, de Montault proposed the name of Philips Wouwerman.

The work in question is indeed consistent with others by the Roman painter. It depicts a group of peasants immersed in the verdant Roman countryside as they pursue their work. In the foreground, a woman, perhaps a fortune-teller, is listening attentively to a man seated in front of her, while a tender young boy observes her from behind. The scene is enriched by a dog and bunches of grapes, figs and a pomegranate on the ground.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 453;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 136;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 88, n. 123;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 361;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 87.

